

AERVA LANATA ÓSIMLIGINÍ DÁRILIK QASIYETI

R.X. Esemuratova
b.f.f.d. (PhD), doc,

K.Y. Ashirbayeva
1-kurs magistrant

Berdaq atindađı Qaraqalpaq mamleketlik unversiteti, Nókis q. Qaraqalpaqstan
G-mail: *kumushashirbayeva@.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761151>

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 26-noyabrdegi PQ-4904-sanlı "Dárilik ósimliklerdi jetistiriw hám qayta islew, olardıń tuqıngershiligin jolğa qoyıwdı rawajlandırıw boyınsha ilimiy izertlewler kólemin keńeytiwge baylanıslı ilajlar haqqında"đı qararı elimiz florasındađı dárilik ósimliklerge bolğan talabiniń joqarılıđın kórsetedi. Respublikamız aymađı dárilik hám shıpalı ósimlik túrlerine bay. Sonıń ishinde, emlew qásiyetine iye bolğan *Amaranthaceae* (amarantlar) tuqimlasiniń wakili esaplangan *Aerva lanata* (pol pola) awladiniń túrleride ayriqsha orin iyeleydi.

Aerva lanata L. Juss. ex Schult. kóp jıllıq, shóp tipindegi, túkli ósimlik bolıp, *Amaranthaceae* semeystvosına tiyisli. Ósimliktiń pútkil denesi mayda, jumsaq aq reńli tükler menen qaplanganlıđı sebepli ogan gúmis tárizli tús beredi. Bul qásiyet ósimlikti qurđaq hám ıssı klimat sharayatında ıgallıqtı uslap turiwga beyimlestiredi. Onıń tiykarđı morfologiyalıq bólimleri paqalı tuwrı, kóp shaqalangan, cilindr tárizli formada, geyde jatıp ósedi. Uzunlıđı ádette 30 dan 60 sm ge shekem, ayırım jagdaylarda 80 sm ge shekem jetedi. Paqal betinde aq yamasa kúlreń tüksheler bolıp, olar ósimlikti quyash nurınan hám ıssılıqtan qorđaydı. Jas paqallar jumsaq, iyiliwsheń, úlken bólimleri bolsa biraz ađashlasqan boladı.

Tamır sisteması oq tamırlı bolıp, tereń kirip baradı hám kóp sanlı qaptal tamırlardı payda etedi. Tamırdıń sırtqı bólimi qońır, ishi bolsa ashıq sarı rende boladı. Tamırda dárilik zatlardıń tiykarđı bólegi toplanğan bolıp, áyne usı bólegi medicinada kóbirek qollanıladı. Tamırlar topıraqtıń tereń qatlamlarınan ıgallıqtı alıw qábiletine iye. Japıraqları gezeklesip jaylasqan, ápiwayı, qısqa sabaqlı yamasa sabaqsız boladı. Japıraq plastinkası oval yamasa ellips tárizli, uzunlıđı 1-3 sm, eni 0,5-1,5 sm átirapında. Japıraq beti eki tárepten de mayda tükler menen qaplangan. Japıraq reńi ústingi bóliminde ashıq jasıl, tómengi bóliminde bolsa kúlreń-jasıl rende boladı. Japıraq shetleri pútin, ushı domalaq yamasa biraz ótkir. Gúlleri mayda, aq yamasa ashıq qızđısh reńli, shaqalardıń buwın aralıđında jaylasqan masaq tárizli yamasa topgúl tárizli halda jaylasadı. Hár bir gúldiń uzunlıđı shama menen 1,5-2 mm. Gúl

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

dúzilisi eki jınıslı, biraq geyde bir jınıslı gúller de ushırasadı. Taj japıraqları besew, olardıń hárbiri mayda tóksheler menen qaplangan. Atalıǵı 5, tuqımlıǵı birew. Gúllew dáwiri, ádette, iyun-oktyabr aylarına tuwrı keledi. Temperatura joqarı hám ıǵallıq az bolgan sharayatlarda da gúlley aladı. Miywesi - mayda, bir tuqımlı, domalaq formada, onıń uzınlıǵı 1,5 mm átirapında, piskende jarılıp, ishindegi tuqımdı shıǵaradı. Tuqımı qońır yamasa qara reńli, tegis, jıltıraq, diametri 0,5-0,8.

Aerva lanata - tiykarınan tropikalıq hám subtropikalıq klimat poyaslarında ósetuǵın ósimlik túri bolıp, Aziya, Afrika hám Arabstan yarım atawında keń tarqalgan. Ol qurǵaq, ıssı hám taslı jerlerge beyimlesken, topıraq quramına salıstırǵanda kem talapshań, shorlanıw hám suw jetispewshiligine shıdamlı ósimlik bolıp esaplanadı.

Aerva lanata ósimligi tábiyiy halda tómendegi mámleketlerde ushırasadı: Qubla Aziya: Hindstan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Shri-Lanka; Qubla-batis Aziya: Iran, Yemen, Oman, Saudiya Arabstanı; Tropikalıq Afrika: Nigeriya, Sudan, Efiopiya, Tanzaniya, Mozambik, Keniya, Gana, Uganda; Qubla-Shigis Aziya: Myanma, Kambodja, Indoneziya; Avstraliya hám Madagaskar atawlarında da tábiyiylestirilgen halda ósedı. Ósimliktiń arealı Hind okeani boylap jaylasqan tropikalıq hám subtropikalıq poyaslardı tolıq qamtıp alǵan.

Aerva lanata Ózbekstan aymaǵında tábiyiy halda óspeydi, biraq introdukciyalanǵan dárilik ósimlik sıpatında ayırım ilimiy-tájiriybe xojalıqlarında hám botanika baǵlarında ósiriledi. Tashkent, Samarqand hám Surxandárya wálayatlarındaǵı ıssı klimatlı sharayatlarda jaqsı ósedı. Ol qumlı, taslaqlı, azǵana shorlanǵan topıraqlarda da ósiw qábitine ie bolǵanı ushın, onı yarım shól zonalarında tájiriybe sıpatında jetistiriw imkaniyatı bar.

Aerva lanata ósimligi ximiyalıq jaqtan júdá bay bolıp, onıń quramında hár qıylı biologiyalıq aktiv birikpeler bar. Bul zatlardıń óz-ara úylesimliliǵı ósimlikke isiniwge qarsı, sidik aydawshı, antimikrob, antioksidant hám basqa da dárilik qásiyetlerdi beredi. Tamırdıń ximiyalıq quramı tamır bólimi ósimliktiń eń kóp biologiyalıq aktiv zatlarga iye bolgan bólimi esaplanadı. Ol tómendegi zatlarga bay: kalciy, magniy hám temir duzları; saponin hám flavonoidlar; beloklar hám qantlar. Tamırdan tayarlanǵan suwlı yamasa spirttegi ekstraktlar diuretik, antimikrob hám tas yeritiwshi qásiyet kórsetedi. Japıraqlar hám jas paqallarda flavonoidlar, taninler hám askorbin kislotasi (vitamin C) kóp muǵdarda ushırasadı. Bul zatlardıń kombinaciyası antioksidant qorǵanıw sistemasın kúsheytıdi, kletka diywalların bekkemleydi hám immunitetti arttıradı. *Aerva lanata* áyyemnen xalıq medicinasında, ásirese Ayurveda, Siddha hám Unani medicina sistemalarında keń qollanılıp kiyatırǵan dárilik

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ósimliklerden biri bolıp esaplanadı. Ósimliktiń barlıq bólimleri - tamırı, paqalı, japıraǵı, gúli hám tuqımı - túrli keselliklerdi emlewde qollanıladı. Ol sidik aydawshı, isiniwge qarsı, antimikrob, bawırdı tazalawshı hám tas eritiwshı qásiyetleri menen belgili. Sidik aydawshı (diuretik) qásiyeti eń dáslep kúshli diuretik ósimlik sıpatında tanılǵan. Onıń suwlı ekstraktı: sidik ajralıwın kúsheytedi; búyrektegi hám qaltadaǵı taslardıń maydalanıwına hám shıǵarılıwına járdem beredi; sidik jolı isiniwin azaytadı. Usı ózgesheligi sebepli ol xalıq arasında "tas eritiwshı ósimlik" dep te ataladı. Isiniwge qarsı tásiri Ósimliktegi flavonoidlar hám saponinler isiniw mediatorların sóndiredi. Sol sebepli: ayazlaw, temperatura, buwın awırıwı, tamaq hám teri isiniwlerinde paydalı; jara hám kúygende sırtqı súrtpe retinde qollanıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi (2018). *O‘zbekiston dorivor o‘simliklari ensiklopediyasi*. Toshkent: “Fan” nashriyoti.
2. Bekmirzayeva, N.A., Karimova, D.S. (2021). “Dorivor o‘simliklarning farmakologik xususiyatlari.” *O‘zbekiston biologiya jurnali*, №3, 45–50-betlar.